

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Усмонова Бибихоним Азизовна

Образовательный Университет Ренессанс
Преподаватель Русского языка и литературы
Кафедры «Филология»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053662>

Аннотация: В данной статье описывается роль международных оценочных исследований в оценке знаний учащихся начальных классов, их значение и содержание в системе образования.

Ключевые слова: TIMSS, PISA, PIRLS, TALIS, компетентность, учебная программа, содержание оценивания.

Для активного введения приемов формирующего оценивания в практику работы учителя необходимо четко понимать, что данная работа, как отмечает О.Н. Крылова, должна быть организована в определенной системе. Эта система, как показывает практика преподавания, может быть представлена в виде следующего алгоритма действия учителя.

1. Планирование образовательных результатов учащихся еще на этапе разработки рабочей программы, то есть перед началом учебного года.
2. Спланировать цели урока как образовательные результаты деятельности ученика.

При этом цели должны быть четко сформулированы для всех участников образовательного процесса:

- для учителя это цель, которую учитель должен достичь на конкретном уроке;
 - для учащихся, цель, к которой должен стремиться ученик.
3. Определить основные задачи урока, которые должны представлять собой определенные этапы деятельности учащихся.
 4. Сформулировать четкие и конкретные критерии оценивания деятельности учащихся на уроке.

Разработка критериев может носить разноплановый характер:

- критерии разрабатываются только учителем;
- критерии могут разрабатываться учителем совместно с учениками.

Но в любом случае обучающиеся должны познакомиться с разработанными критериями заранее, то есть критерии оценивания работы учащихся должны знать до момента ее выполнения.

Приступая к разработке критериев, учитель должен четко соблюдать те требования, которые делают эту работу эффективной и целенаправленной:

- критерии должны быть только однозначными, то есть сам результат оценивания ни в коем случае не должен каким-то образом зависеть от личности того, кто оценивает и того, кого оценивают;
- критерии оценивания должны быть понятными всем участникам образовательного процесса, то есть и учителю, и ученику, который должен согласно этим критериям проводить не только самооценку, но и взаимооценку выполняемых работ;
- критерии должны быть обязательно четкими и конкретными, не допускается использование абстрактных формулировок.

Разрабатывая критерии оценивания, учитель всегда должен понимать, что эти критерии должны давать ему возможность:

- понять, насколько успешно усвоен изучаемый учебный материал;
- определить, насколько сформирован необходимый на данном этапе практический навык;
- проверить достигнутый обучающимся уровень, заложенный в учебную задачу (комплекс учебных задач).

5. После того, как определены критерии оценивания, учащиеся ознакомлены с этими критериями, важным будет и то, чтобы вся последующая деятельность на уроке оценивалась только исходя из этих критериев, строго по критериям.

6. Следующий этап работы учителя с формирующим оцениванием – это обратная связь, которая реализуется по следующим направлениям:

- учитель – ученик;
- ученик – ученик;
- ученик – учитель.

Именно обратная связь позволяет ученику получить отклик от учителя, понять результативность своей работы. Это в свою очередь обеспечит ученику не только поддержку учителя, но и его сопровождение на уроке или отдельном этапе урока.

7. Следующий этап организации формирующего оценивания – это сравнение полученных результатов достижения ученика с предыдущим уровнем его достижений. Проведенное сравнение поможет увидеть динамику учебных достижений или указать на возникшие в освоении определенного учебного материала проблемы.

8. Как итог работы в данном направлении – корректировка образовательного маршрута ученика. Этот этап является этапом подведения определенных итогов на пути достижения поставленной цели, а основная цель – качество знаний.

Соблюдение именно этих рекомендаций позволит учителю методически грамотно организовать включение в учебный процесс средств формирующего оценивания. При этом данный алгоритм включения формирующего оценивания в практику преподавания показывает, что все должно происходить в системе, поэтапно и методически грамотно.

По завершении процесса самооценки учитель может сделать следующие выводы: если на шесть пунктов предложенной схемы был дан ответ – всегда, то он в полной мере владеет технологией формирующего оценивания. Но степень владения этой технологией может различаться.

Ключевым моментом при реализации технологии формирующего оценивания – планируемые результаты. Научиться правильно формулировать планируемые результаты возможно при постоянной практике в этой области. Для реализации данной педагогической задачи необходимо знать моменты, в которых есть риск ошибиться.

Планируемые результаты – это сформулированные результаты деятельности обучающихся по освоению образовательных программ, сфокусированные на конкретных действиях обучающегося, которые он сможет осуществлять, а не на содержании того, чему учили.

Предлагаем обратиться к сформулированным учителями планируемым результатам и определить, какие из них соответствуют требованиям, а какие требуют доработки.

1. Уметь правильно определять понятия «сложное предложение», «средство связи», «предикативный центр». Что в данном случае подразумевается под глаголом «определять»? Понятно ли это школьникам.

2. Проводить правильный отбор фактического материала по теме. Непонятно, какой объем для работы (абзац, страница, 3 страницы). Что такое «правильный»?

3. Определять главную и придаточную части в сложноподчиненном предложении. Планируемый результат сформулирован верно.

4. Осмысленно предлагать варианты решения проблемы и аргументировать свой выбор. Непонятно для детей. Как измерить

осмысленность? Варианты какой проблемы предлагать – любой? Сколько вариантов? Сколько аргументов необходимо привести для получения высокого балла (отметки).

5. Грамотность.

- отсутствие ошибок;
- есть 1-2 пунктуационных, 1-2 орфографических ошибки;
- есть 3-4 пунктуационных, 3 орфографических ошибки;
- есть более 4 пунктуационных и более 3 орфографических ошибок.

Она может быть критерием с показателями в рамках урока, где должен быть продукт (например, сочинение). На остальных уроках необходимо понимать, какие конкретные ошибки по какой теме, то есть в данной формулировке обучающийся не может определить какие конкретно ошибки при применении каких правил.

6. Уметь самостоятельно оценить свои действия по схеме. Нет однозначности – какие действия, какие рисунки, по какой схеме.

Планируемые результаты обеспечивают объективность, если они сформулированы как критерии и соответствуют следующим характеристикам:

- 1) однозначности;
- 2) диагностичности;
- 3) соответствие объему содержания урока;
- 4) сформулированы понятным для обучающихся языком;
- 5) при необходимости содержат количественные показатели.

Таким образом, конкретные моменты, зафиксированные в планируемых результатах урока, улучшают качество урока. Ребенку понятно, что в конце урока с ним может произойти, какие изменения он в себе ожидает, он сам прикладывает свои усилия к этим изменениям, доля усилий, приложенных обучающимся к получению этих планируемых результатов – самое ценное, ради чего используются приёмы формирующего оценивания.

В современной методике, в том числе и методике русского языка, сегодня используется достаточно много форм работы, основная задача которых заключается в формировании у обучающихся умения самостоятельно оценивать результаты своей работы. Но основной смысл проводимой работы заключается в том, чтобы:

- сформировать у обучающихся способность понимать и выбирать критерии оценивания;

- давать содержательную оценку тому или иному способу действий и полученному результату;
- уметь оценивать себя, пользуясь разными шкалами.

Важно помнить, что самооценка ученика обязательно должна предшествовать оценке учителя, лишь только в этом случае можно воспитать относительно адекватную самооценку у учащегося.

Как видим, методические основы формирующего оценивания очень разнообразны и многоаспектны. Но, несмотря на это многообразие, все же необходимо всегда соблюдать определенные требования при использовании приемов формирующего оценивания. Основными из этих требований являются следующие:

- 1) ни в ком случае не следует такой способ оценивания использовать как обязательный, учитель должен сам прийти к пониманию его важности и необходимости;
- 2) не следует использовать при формирующем оценивании тот прием, который учитель не опробовал на собственном опыте;
- 3) при формирующем оценивании очень важна обратная связь.

Как определяет в своих исследованиях Е.Г. Бойцова, каждому образовательному учреждению необходимо разработать систему оценивания, включающую в себя формирующее и суммативное оценивание и комплексно оценивающую предметные и метапредметные достижения учащихся.

Для формирования такой системы, как она считает, необходима разработка технологии формирующего оценивания, которая позволит оценить достижения учащегося в урочное и внеурочное время и на основе анализа полученных данных дать рекомендации по их дальнейшему формированию.

Проведенное в ходе работы исследование, а также анализ научных и методических работ, связанных с вопросами особенностей формирующего оценивания, являются основанием для следующих выводов, которые и составляют основу методических рекомендаций по использованию приемов формирующего оценивания на уроках, в том числе и на уроках русского языка:

- задания для оценивания по содержанию должны обязательно соответствовать пройденному материалу;

- в качестве заданий, используемых для формирующего оценивания, используются только знакомые виды и формы, которые обязательно соответствуют возрасту учащихся;
- задания составляются таким образом, чтобы выявить возможные проблемы у каждого ученика и показать очевидность процесса размышления, приведшего к данному результату;
- результаты, полученные в ходе формирующего оценивания, должны быть сразу же доступны для учителя и ученика, чтобы иметь возможность по результатам оценивания спланировать определенные действия, направленные на повышение качества знаний.

Так как процесс обучения является непрерывным, процесс формирующего оценивания также должен быть непрерывным. Оно проводится не только по итогам прохождения определенного блока, но и в процессе обучения. В ходе формирующего оценивания оцениваются достижения учащихся в их развитии. Результаты оценивания сравниваются с предыдущими результатами данного ученика

Использованная литература:

1. Бойцова Е.Г. Формирующее оценивание образовательных результатов учащихся в современной школе / Е.Г. Бойцова // Человек и образование. - 2014. – №1. – С. 31-34.
2. Болотов В. А., Мерцалова Т. А. Оценка качества образования в условиях дистанционного обучения: опыт проживания пандемии системами школьного образования стран постсоветского пространства / Сост.: науч. ред.: В. А. Болотов, Т. А. Мерцалова. – М.: "Алекс" (ИП Поликанин А.А.), 2021. – 246 с.
3. Борисова Л.В. Оценивание на уроках русского языка в условиях введения требований нового государственного образовательного стандарта (5-е классы) [Электронный ресурс] / Л.В.Борисова // Современная филология: материалы IV Междунар. науч. конф. - 2015 - Режим доступа: Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: учебное пособие / Г. В. Бурменская [и др.]. – М: МПСИ, 2007. – 475 с.
4. <https://educontest.net/component/content/article/9418>
5. <https://moluch.ru/conf/phil/archive/137/7089/>

